

QORAQALPOQ TILINING RIVOJIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING AHAMIYATI

Aytmuratov Axmed

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7223178>

Rezyume: This article deals in more detail the importance and meaning of terms related to information technology in the development of society. In addition, the article analyzes and provides on examples of the general content of the terms included in the Karakalpak linguistics.

Key words: online, information, information technologies, information system, technology, social dynamics, organizational factors, intellectual abilities, electron, artificial intelligence, operating system, provider.

XX asrning 90-yillari oxirida dunyo informatsion texnologiyalari ham raqamli iqtisod haqida ayta boshladi, O'zbekistonga bo'lsa shu vaqtlari birinchi mobil telefonlar kirib kela boshlagan edi. Bugungi kunda esa biz uchun telefon, internet oddiy kundalikli qurilmaga aylanib qoldi. Global tarzda raqamli texnologiyaga o'tish - bu turmush va ishlab chiqarish sohasiga kiritilayotgan raqamli texnologiyalarga asoslangan jadal o'zgarishlar bilan bog'liq. Qoraqalpoq tilining lug'at tarkibi o'zining asrlar davomida tarixiy shakllanishi va rivojlanishida tilga xos qonuniyatlarga asoslanib ijtimoiy hayotning talabi asosida maxsus so'z birliklari bilan boyib kelmoqda.

So'nggi davrda tilning leksik qatlamiga internet, ilm-fan, texnika, jamiyat va iqtisodiyot sohasidagi o'zgarishlar, yangiliklarga aloqador yangi tushunchalar, ularning atamalari ham adabiy tilimizdan o'rin egallayotganligi barchamizga ma'lum. Ushbu atamalarning ma'no-mazmunini, aynan aslidagidek ma'nolarini ifodalash, lug'at tarkibimizda azaldan bor va tilimizga boshqa tillardan o'zlashilib kelayotgan raqamli texnologiya atamalarining adabiy tilda qo'llanilishini o'rganish qoraqalpoq tilshunosligidagi dolzarb vazifalarning biri hisoblanadi. Terminlar bir ma'noli leksik birliklar deb qaraladi. Bilim yoki faoliyatning maxsus sohasiga doir tushunchani ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasiga termin deyiladi.

Termin umumxalq tiliga muayyan terminologik tizim orqali o'tadi, binobarin, termin va umumiste'moldagi so'zlar bir-birini to'ldiradigan leksik birliklardir. Sistem xarakterga egalik, o'z terminologik maydonida bir ma'nolilikka moyillik, his-tuyg'uni ifodalamaslik, uslubiy betaraflik kabilar terminga xos xususiyatlardir. Terminlarning talablari, o'ziga xosligi har xillikka yo'l qo'ymaydi [1.16 b.]. Shuning uchun ham hozirgi qoraqalpoq tilshunosligida keyingi

vaqtlarda tez suratlarda rivojlanib borayotgan raqamli texnologiyaning nazariy va amaliy tarafdin lingvistik jihatdan o'rganish ahamiyatli vazifalardan biri.

Ta'lim tizimining raqamli o'zgarishi, eng birinchilardan, hamma uchun o'qish va o'qish materiallari yaratishga mo'ljallangan maktablar va yuqori o'quv yurtlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uskunalashni qamrab oladi. Raqamli ta'limga o'tish afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchidan, o'quvchilarni yoshligida erkin bilim olishga o'rgatish. Ikkinchidan, ta'lim jarayonlarida joyning ahamiyatga ega emasligi. Uchinchidan, vaqtni tejash. To'rtinchidan, keraksiz buyum va qog'ozdan foydalanishning oldin olish. Beshinchidan, olis qishloqlarda yashovchi insonlarning ham qamrab olinishi, chegaralarsiz kirib borishi.

Axborot texnologiyalar tarixini, axborot vositalarning faoliyatini yuritishning o'ziga xos tomonlari, axborot sohasidagi atamalarning mohiyat va mundarijasi olimlarni qiziqtirib, tadqiqot obyektiga aylanib kelmoqda. Biz bu maqolamizda ayrim ta'lim sohasiga aloqador axborot atamalarining mohiyat mundarijasi, ularning umumiy xossalari haqida qoraqalpoq tilshunosligida qo'llanilish doirasiga to'xtab o'tamiz. Yangi atamalarning paydo bo'lishi, ilm-fan va elektron texnikadagi yutuqlar, internet tarmoqlari va axborot almashuvining tezlashishi, bank tizimi va savdo-sotiq, pul aylanishining ortishi, xalqning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qad ko'tarishi, siyosiy o'zgarishlar bilan ham aloqador. Bu kabi rivojlanishidagi yangiliklarga qo'shimcha ravishda, pandemiya sababli barcha sohalarda yangi atamalar paydo bo'ldi. Masalan, pedagogika sohasida: dasturiy, masofaviy o'qish, modul, onlayn, oflayn, pisa, elektron kundalik, elektron jurnal, uzliksiz ta'lim, zoom, bandicam, videodars, videochat, videorolik, videoprezentatsiya, videoproektor, wifi, kompetensiya, harakatlar strategiyasi va boshqa atamalar shakillangan bo'lsa, iqtisodiyot sohasida: internet do'kon, internet magazin, OliExpress, korzinka, click, plastik xarita, bankomad, terminal, humo, uzcard, onlayn savdo, onlayn katalog ham boshqa ham termin so'zlar paydo bo'ldi.

Internet bilan aloqador bo'lgan «onlayn», «elektron» so'zlari ma'lum bir fan sohasi bilan birlashib internet orqali bajariladigan maxsus bir sohani ifodalovchi terminlar guruhini tashkil qilmoqda. Masalan, «onlayn» so'zi pedogogika sohasida onlayn dars, onlayn o'qish, onlayn olimpiya, onlayn seminar, konferensiya, onlayn kutubxona, onlayn test, onlayn vebinar kabi so'zlar bilan yonma-yon, ma'lum bir guruhni anglatasa; iqtisodiyot sohasida onlayn magazin, onlayn do'kon, onlayn savdo, onlayn turda buyurtma berish, onlayn qabul qilish, onlayn katalog, onlayn kredit, onlayn omonat turlari paydo

bo'ldi. Bu so'zlarning yonma-yon qo'llanishi orqali masofadan komyuter orqali bajariladigan ishlar tushiniladi. «Elektron» so'zi barcha sohalarga tegishli so'zlar bilan yonma-yon qo'llaniladigan bo'ldi. Masalan, elektron xabar, elektron jurnal, elektron xabarnama xizmati, elektron kitob, elektron darslik, elektron kutubxona kabi so'zlar bilan yonma-yon ma'lum bir guruhni anglatib kelsa, ushbu atamalarning vertual olamdagi elektronlashuvini anglatadi. Aslida, elektron – elektr energiyasi bilan ishlovchi texnik uskunalarga aytilgan (elektron kalkulyator h. t. b.)

Onlayn beriladigan kreditting turiga onlayn kredit atamasi aytiladi va tilimizda onlayn turda plastik karta beriladigan qarz turiga qo'llaniladigan iqtisodiy termin. Kreditlar nima maqsadda, kim tomonidan berilyotganiga qarab: avto kredit, ta'lim kredit, soliq krediti, bank krediti va boshqa ma'nolda qo'llaniladi. Avtokredit – bu avtomashina sotib olish uchun banklari tomonidan beriladigan qarz turi. Ta'lim krediti – shartnoma asosida o'qishga qabul qilingan talabalar uchun banklar tomonidan ajratilgan kreditting bitta turi. Bank krediti – kreditting asosiy shakli. U yerda pul mablag'lari vaqtincha foydalanish uchun banklar tomonidan beriladi [2.40 b.]. Harbir soha fanining o'z mutaxassislari bor. O'sha soha atamalarini ham ushbu soha mutaxassislari belgilashi va uni tilshunoslar bilan fikr almashishlari lozim. Sababi, har bir termin beradigan tushuncha, u o'zbekcha termin bo'lsin, yoki boshqa tildagi termin bo'lsin, belgisi soha mutaxassislarigina aniq aks ettira oladi [3.],- degan edilar o'zbek tilshunosi E. Turaqulov. Ayniqsa, iqtisodiy atamalarning aniq tushunchasini belgilashda, unifikatsiya etishda, albatta, o'sha soha mutaxassislari va tilshunoslari terminologiya talablaridan kelib chiqibgina bitta qarorga kelishi mumkin.

Bunday axborot sohasidagi tushunchalarning qoraqalpoq tilida qo'llanishi bo'yicha haligacha keng turda yondashuvni taqazo etadi. Qoraqalpoq tiliga axborot sohasiga tegishli kirib kelyotgan yangi atamalarning mazmunini o'rganish bugungi qoraqalpoq tilshunasligi uchun katta ahamiyatga egadir. Xulosa qilib aytganda bunday axborot sohasidagi iqtisodiy atamalarni ma'nosini ochib berishda bivosita ilmiy, tillik xossalarini, nazariylik jihatdan yondashuv zurrur ekanligini aytib o'tishimiz zurrur. Yangi atamalarning paydo bo'lishi bu tilimizning leksik tarkibi va so'z boyligining rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdimuratov E. Qoraqalpoq tili terminleri. Nókis, «Bilim» 1999. 16-Bet.
2. Абулқосимова Ҳ.П., Адильчаев П.Т., Қайыпназарова Г.Х., Алымов А.К. Аўыл хожалығына тийисли атама хэм түсиниклердиң түсиндирмели сөзлиги. Нөкис, «Билим», 2019. 40-bet.

3. Турақулов Е., Термин танлаш вазиғаси кимга тегишли? // «Халқ сўзи» газетаси, 28-январь 1998-йил. №20.
4. Konis A. Yusupov. Studying Karakalpak Poetry in Academic Lyceums by Various Methods in Class. Eastern European Scientific Journal. (ISSN 2199-7977). Germany. Ausgabe, 1-2019. 83-85.
5. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P.P. 349-354 (<https://www.scopus.com/sourceid/21100920227>).
6. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // Academia. An International Multidisciplinary Research Journal (India). (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
7. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // Academia: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com>. Academia ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1
8. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
9. Yusupov K.A., Seytjanov J.E. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp.2054-2060.2054 10.5281/zenodo.5584439. Info@philosophicalreadings.org
10. Yusupov K.A. Teaching students the methods of artistic depiction in Karakalpak prose. // Journal of Hunan University (Natural Sciences). Vol. 49. No. 04. April 2022. Page - 590-603.
11. Yusupov K.A. Methods of selection of Karakalpak Novels. // Journal of Positive School Psychology. (Scopus) Volume. 6, No. 4 (2022). Page - 26-30. ISSN: 7152-7159.
12. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X.
13. Юсупов К.А. Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası. Sabaqlıq. – Tashkent: Sano-standart, 2018. – 21 б.т. – 336 б.

14. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде қарақалпақ әдебиятын оқытыу методикасы. Монография. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2019. – 7 б.т. 112 б.
15. Юсупов К.А. Академик лицейларда қарақалпақ адабиётини ўқитиш методикаси (педагогика фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати). – Нөкис, «Miraziz Nukus», 2021. – 4 б.т – 66 бет.
16. Юсупов К.А. Kórkem shıǵarmalardıń mazmunıń úyreniw metodikası. Oqıw qollanba. – Tashkent: Yosh avlod matbaa, 2021. – 23,75 б.т. – 380 б.
17. Юсупов К.А. Qánigelik hám pedagogikalıq ámeliyat. Oqıw qollanba.– Nókis: Ilimpaz, 2021. – 3.75 б.т. – 60 б.
18. Юсупов К.А. Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası. Sabaqlıq. – Tashkent: Sano-standart, 2018. – 21 б.т. – 336 б.
19. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181. www.pedagoglar.uz.
20. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature. // GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ). ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. – 210-216.
21. Yusupov K.A. Qoraqalpoq adabiyotini ўqitish masalalari // Journal of new century innovations. (WSRjournal.com), Volume - 5, Issue - 6. May, (2022). PP. – 113-122.
22. Юсупов К.А. Изучение произведений писателя на уроках литературы. // Международный научно-образовательный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №26 (том 4), май, 2022. – Стр. 196-201.
23. Yusupov K.A. Methodologu for analyzing iyrical works in literature lessons. // Miasto Przysztoǵci. (Impact Factor: 9.2). Vol. 26 (2022). Page - 200-208. ISSN: 2544-980X.
24. Юсупов К.А. Изучение творчества С.Мажитова в школе. //V Международный журнал научных исследований «Научный импульс». Выпуск №1 (том 1), 30 август, 2022. – Стр. 44-50.
25. Yusupov K.A. Methods of Teaching the Works of O.Satbaev in Schools. // Journal of intellectual prperty and human rights. Vol. 01Issue. September - 2022. Page – 44-53. ISSN: 2720-6882.
26. Yusupov K.A., Jiemuratova A.S. Develorment of Oral and Written Speech of Students in Schools. // Journal of intellectual prperty and human rights. Vol. 01 Issue. September - 2022. Page – 56-66. ISSN: 2720-6882. <http://juournals.academiczone.net/index.php/jiphhr>

27. Yusupov K.A. of Teaching Korakalpok literature // Central asian journal of literature, philosophy and culture. Vol. 03 Issue: 10 - 2022. Page – 75-85. eISSN: 2660-6828. <https://cajlp.centralastudies.org>
28. Юсупов К.А. Использование современных педагогических технологий в преподавании каракалпакской литературы / Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская литература и культура в контексте взаимодействия национальных литератур и искусств». Казанский федеральный университет, 26-27-марта, 2021 г. Стр.356-362.
29. Юсупов К.А. Инновационные технологии в обучении каракалпакской литературе /Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская поэзия и культура второй половины XX – начала XXI века». Казань, 26-28 апреля, 2021 г. Стр.341-346.
30. Юсупов К.А. Анализ методика художественного произведения /Сборник материалов Международную научно-практическую конференцию посвященной 60 – летию кафедры «Педагогика» на тему: «Современное общество и педагогическое образование». Казакстан, Нур-Султан, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университети. 22-апреля, 2022 г Стр.268-271.
31. Юсупов К.А. Ádebiyat sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik kompetenciyasın rawajlandırıw. /The and analytical aspects of recent research: International scientific-online conference, Part 1, Issue 5: May 31st 2022. www.interonconf.com. Turkiya, Istanbul: pp. 104-109.
32. Юсупов К.А. Эпик асарларини ўрганиш усуллари. / в конференция и публикацию статьи в сборнике «Международная конференция академических наук », 25- сентябрь, 2022. Россия. Стр. 115-126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7111598>.
33. Юсупов К.А. Изучение лирических произведений на уроках литературы. /Spain International scientific-online conference: “Solution of social problems in management and economy” Part 1, Issue 2: September 20, 2022. www.conf.com. Spain, Испания: pp. 21-26.

